

NFDI 4
BIODIVERSITY
BIODIVERSITY, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL DATA

Lebendiger Atlas Natur Deutschland

NFDI4Biodiversity Community Workshop

Leipzig, 30.–31. März 2023

Autoren

Martin Friedrichs-Manthey^{1,2,3}, Thore Engel^{1,2,3}, Barbara Ebert⁴, Mark Frenzel⁵, Anton Güntsch⁶, Jörg Holetschek⁶, Birgitta König-Ries^{3,7}, Robert Köpke⁸, Jana Moser⁸, Aletta Bonn^{1,2,3}

¹Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fakultät für Biowissenschaften, Institut für Biodiversität, Dornburger Straße 159, 07743 Jena

² Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department Ökosystemleistungen, Permoserstraße 15, 04318 Leipzig

³ Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Puschstraße 4, 04103 Leipzig

⁴ Gesellschaft für Biologische Daten e.V., Mary-Somerville-Str. 2-4, 28359 Bremen

⁵ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department Biozönoseforschung, Theodor-Lieser-Str. 4, 06120 Halle

⁶ Freie Universität Berlin, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Zentrum für Biodiversitätsinformatik und Sammlungsdatenintegration, Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin

⁷ Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik, Leutragraben 1, 07743 Jena

⁸ Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL), Abteilung Kartographie und Visuelle Kommunikation, Schongauer Straße 9, 04328 Leipzig

Der Workshop wurde finanziert im Rahmen von *NFDI4Biodiversity – Konsortium für Biodiversität, Ökologie und Umweltdaten*, DFG-Projektnummer [442032008](https://nfdi4biodiversity.de/)

Inhalt

Einleitung.....	1
Workshop Tag 1.....	2
Vorträge.....	2
Workshop Session 1: Weiterentwicklung LAND GBIF Hosted Portal	3
Welche Datenqualitäts-Mechanismen können gemeinsam entwickelt werden?	3
Wie können Daten-Lieferanten und -Nutzende mitmachen?.....	4
Wie kann das LAND Portal konfiguriert werden?.....	5
Impulsvortrag: Rechtliche und organisatorische Aspekte aus Betreibersicht	5
Workshop Tag 2.....	7
Impulsvortrag: Formate der Visualisierung – Data Stories und ihr Potenzial	7
Workshop Session 2: Mobilisierung & Digitalisierung von Daten	7
Datenstandards & Datenpublikation.....	7
Datenrechte und Lizenzen / Sichtbarkeit	7
Kartographische Visualisierung von Biodiversitätsdaten: Grundlagen kritische Reflexion Praxis	8
Plenumsdiskussion: Perspektiven & Ziele für den Lebendigen Atlas	9
Ausblick und weitere Arbeitsplanung basierend auf den Ergebnissen des Workshops	9
Referenzen	10
Anhang	11
A. Workshop Programm	11
B. Liste der vertretenen Institutionen	14
C. Ausführliche Dokumentation ausgewählter Sessions.....	15
Welche Datenqualitäts-Mechanismen können gemeinsam entwickelt werden? (Anton Güntsch und Birgitta König-Ries).....	15
Wie können Datenhalter mitmachen?	16
Wie kann das Portal konfiguriert werden?	17
Perspektiven über GBIF hinaus, weitere Schritte.....	18

Einleitung

Im Zeitalter der Biodiversitätskrise und der Digitalisierung ist die einfache und verlässliche Verfügbarkeit von Daten, die den aktuellen Zustand der Natur beschreiben und eine Identifikation von Treibern für Veränderungen zulassen, eine Grundvoraussetzung, um Natur und natürliche Ressourcen effektiv erhalten zu können (Mace et al., 2022). Mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität (NFDI4Biodiversity) wird die Mobilisierung, Harmonisierung und Verfügbarkeit der notwendigen Datenbasis vorgebracht. NFDI4Biodiversity ist eines von insgesamt 26 Konsortien unter dem Dach der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI, die 2018 von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder ins Leben gerufen wurde. In NFDI4Biodiversity bündeln 50 Partner ihre spezifischen Expertisen, darunter wissenschaftliche Einrichtungen, Museen, naturkundliche Fachgesellschaften, Landesämter sowie weitere Institute und Initiativen, mit dem Ziel die gemeinschaftlichen Nutzung und Verfügbarmachung von Biodiversitäts- und Umweltdaten nach den sog. FAIR-Prinzipien¹ zu fördern (Glöckner et al., 2020).

Ein konkretes NFDI4Biodiversity-Produkt ist der “Lebendige Atlas - Natur Deutschland” (LAND)², der die Mobilisierung und Harmonisierung, sowie die Sichtbarkeit von Daten und Datenlieferanten innerhalb der Biodiversitäts-Community in Deutschland fördern und für eine stärkere Wahrnehmung und Wertschätzung von Artenvorkommen in der breiten Öffentlichkeit sorgen soll.

Die Initiative für einen Lebendigen Atlas - Natur Deutschland geht auf die vom UFZ/iDiv, BUND, NABU, DDA und DNR unter breiter Beteiligung durchgeführte Machbarkeitsstudie im Jahr 2016 zurück (Bonn et al., 2016)³. Im Rahmen von NFDI4Biodiversity wird der LAND in einer ersten Version jetzt umgesetzt. Im LAND in seiner jetzigen Form werden Artvorkommen, deren Koordinaten innerhalb Deutschlands liegen und die in der Global Biodiversity Information Facility (GBIF) veröffentlicht sind, in einem Landkartenformat übersichtlich aufbereitet und mit verschiedenen Filtermöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

In einem Community Workshop mit mehr als 50 Vertreter:innen aus Verbänden, Naturkundlichen Vereinen, Behörden und Wissenschaft, die einen breiten Querschnitt aus der Biodiversitäts-Community repräsentiert haben (vollständige Liste der vertretenen Institutionen im Anhang), wurde i) der aktuelle Stand der Entwicklungen vorgestellt und ii) weitere Anforderungen und Wünsche aus der Community aufgenommen. Wo es möglich war, wurden diese in konkrete Arbeitsaufträge überführt. Dieser Bericht gibt eine kurze Zusammenfassung des Community Workshops inklusive kurzer Ergebnisberichte der einzelnen Teilworkshops und eines groben Zeitplans für das weitere Vorgehen.

¹ FAIR: Findable – Accessible – Interoperable – Reusable, für ausführliche Definition siehe <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/>

² Veröffentlicht 2023, siehe <https://land.gbif.de/>

³ Für weiterführende Informationen siehe: <https://www.ufz.de/index.php?de=40360>

Teilnehmer:innen des Community-Workshops in Leipzig (Foto: iDiv)

Workshop Tag 1

Der Workshop startete mit einem Einführungsvortrag von Aletta Bonn, Anton Güntsch und Birgitta König-Ries. Alle drei waren maßgeblich an der Machbarkeitsstudie zu einem Lebendigen Atlas der Natur Deutschland in 2016 beteiligt, und so stellte der Vortrag auch die Verbindung von der Machbarkeitsstudie zu den aktuellen Entwicklungen des LAND innerhalb von NFDI4Biodiversity her.

Im Anschluss folgten eine Reihe von kurzen Impuls-Vorträgen, die als Grundlage für die späteren Diskussionen dienten, und aktuelle Entwicklungen innerhalb der verschiedenen Fachgesellschaften und bei anderen relevanten Akteur:innen aufzeigten.

Vorträge

Lebendiger Atlas Natur Deutschland (LAND) - Von der Machbarkeitsstudie zur praktischen Umsetzung als NFDI4Biodiversity Use Case

Aletta Bonn, Birgitta König-Ries, Anton Güntsch, UFZ / iDiv / FSU Jena / BGBM

[Link zum Vortrag als PDF](#)

Vorstellung des LAND GBIF Hosted Portal

<https://land.gbif.de/>

Jörg Holetschek, Thore Engel, BGMB / FSU Jena / iDiv

Die Atlasportale des Rote Liste Zentrums

Steffen Caspari, Rote Liste Zentrum

[Link zum Vortrag als PPTX](#)

[Link zu den Artportalen des Rote Liste Zentrums](#)

Die Freshwater Information Platform

Vanessa Bremerich, IGB Berlin

[Link zum Vortrag als PPTX](#)

[Link zur Freshwater Information Platform](#)

Der Lebendige Atlas aus Sicht einer Fachgesellschaft - Daten, Hintergrund und Kooperationen

Tobias Reiners, Dachverband der Deutschen Avifaunisten (DDA)

[Link zum Vortrag als PPTX](#)

Was gibt es für Bedarfe aus Sicht von ehrenamtlichen Artenkennerinnen und Artenkennern?

Stefan Munzinger, NaBu | naturgucker

[Link zum Vortrag als PDF](#)

Workshop Session 1: Weiterentwicklung LAND GBIF Hosted Portal

In Session 1 haben alle Teilnehmer:innen in einem World-Café jedes Thema diskutiert. Die wichtigsten Ergebnisse sind hier zusammengefasst.

Welche Datenqualitäts-Mechanismen können gemeinsam entwickelt werden?

(Anton Güntsch und Birgitta König-Ries)

Im Workshop wurden Methoden zusammengetragen und diskutiert, mit denen die Qualität von Observations- und Sammlungsdaten geprüft und verbessert werden können. Der Fokus war dabei auf Methoden und Komponenten, die gemeinsam entwickelt und betrieben werden können. Aus der Diskussion ergaben sich folgende Themenbereiche, die für die Datenqualität eine besondere Bedeutung haben und bearbeitet werden sollten:

- **Plausibilitätstest** zum Beispiel durch Abgleich von Koordinaten mit Höhe, Fundortbeschreibung oder Taxon.
- **Taxonomische Checklisten** als gemeinsam genutzte Referenzsysteme für Taxonbezüge auf nationaler und europäischer Ebene.
- **Datenmodellierung und Vokabulare** als Basis für interoperable Daten und semantische Verknüpfungen.
- **KI-Verfahren** z.B. für Datenprüfung, Duplikaterkennung und automatisierte Erschließung von Bild- und Textdaten.
- **Portalfunktionen** z.B. für "Community-Annotations", Datenqualitätsreports und Dokumentation der Datenherkunft.

Es wurde außerdem diskutiert, dass Datenqualitätskriterien häufig von der Anwendung der Daten abhängen und somit nicht anwendungsübergreifend "gemessen" werden können. Somit wäre ein Punktesystem für Datenqualität auf Portal-Ebene nicht sinnvoll zu implementieren. Ein Lösungsweg wäre, für

Forschung aufbereitete Daten gesondert auszuweisen. Dies wird von Datengeber:innen aus dem Umfeld der Citizen Science Projekte bereits praktiziert, z.B. auf Plattformen wie iNaturalist⁴.

Wie können Daten-Lieferanten und -Nutzende mitmachen?

(Aletta Bonn und Mark Frenzel)

Ein Lebendiger Atlas lebt von einer aktiven Community. Als mögliche Zielgruppen für den Atlas wurden im Workshop zum Beispiel Universitäten und Forschungsorganisationen, Museen und Sammlungen, Fachbehörden, Naturkundliche Vereine, Gutachterbüros, Entscheider:innen in Politik und Ämtern, Finanzierer:innen, sowie private Datehalter:innen, sowohl aktive Erfasser:innen von Biodiversitätsdaten oder Expert:innen im höheren Alter, deren "Lebenswerk" gesichert werden sollte, identifiziert. Wichtige Nutzer:innen könnten auch allgemein interessierte Bürger:innen sowie Schulen und Bildungseinrichtungen, z.B. im Rahmen von Unterrichtsprojekten, sein.

Eine solche aktive Community muss einen Mehrwert von dem Atlas haben, nur so werden dauerhaft Daten eingespeist, analysiert und z.B. für den praktischen Naturschutz, Planung oder Forschung verwendet. Es wurde diskutiert, welche Anreize und Mehrwerte ein Atlas aus Sicht der Community bieten sollte.

- **Motivation zur Teilnahme** z.B. durch Wettbewerbe oder "Data Calls", die dazu aufrufen, bestimmte Datensätze gemeinsam zu mobilisieren oder für einen bestimmten Zweck zu analysieren.
- **Einfache Workflows**, die eine einfache Dateneingabe ermöglichen, aber auch z.B. Unterstützung bei einer Datenpublikation bieten.
- **Qualitätsanforderungen** müssen erfüllt werden, bzw. muss klar ersichtlich sein, welche Qualität die einzelnen Datensätze haben. Entsprechende Filterfunktionen sind unbedingt notwendig.
- **Verschneidung von verschiedenen Datenquellen** würde Taxa übergreifende Anreize bieten, auch in Hinblick auf z.B. Qualitätssicherung
- **Rechtssicherheit** z.B. durch Creative Commons Lizenzen.

⁴ <https://www.inaturalist.org/>

Wie kann das LAND Portal konfiguriert werden?

(Thore Engel und Jörg Holetschek)

Der Lebendige Atlas basiert auf der Hosted-Portal-Initiative der Global Biodiversity Information Facility GBIF.⁵ Dabei handelt es sich um ein Datenportal, das von GBIF angeboten und betrieben wird und auf der GBIF Infrastruktur aufbaut. Es ermöglicht den Aufbau von Community-Portalen ohne eigenen Entwicklungsaufwand. Neben redaktionellen Inhalten - die relativ frei gestaltet werden können - enthält ein solches Portal ein Such-Widget für GBIF-mediierte Vorkommens-Daten (Beobachtungen und Belege), das sich in begrenztem Ausmaß an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen lässt.

Besprochen wurde die konkrete Ausgestaltung des Such-Widgets, u.a.

- Welche Informationen sollen in der tabellarischen Ergebnisliste angezeigt werden?
- Welche Filter werden häufig benötigt und sollten bequem erreichbar sein?
- Welche Schnellsuchen, d.h. vordefinierte Filter wären sinnvoll?
- Welche Funktionen fehlen derzeit noch im Portal?

Darüber hinaus wurde besprochen, welche zusätzlichen redaktionellen Inhalte für das Portal benötigt werden

Ergebnisse

Zu den konkreten Konfigurationswünschen gehören u.a. Anzeige des Fundorts anstelle der Koordinaten in der Spaltenansicht, die Integration deutscher Namen in der Spaltenansicht, die Hervorhebung des Filters nach Bildern und die Möglichkeit, vorgesetzte Filter als "Voreinstellungen" für die Artensuche festzulegen. Weitere gewünschte Funktionen umfassen die Integration eines Hotspot-Layers in der Karte, die Einbindung von zusätzlichen redaktionellen Inhalten wie Video-Tutorials und Erläuterungen zum Einbringen von Daten. Basierend auf den Ergebnissen wurden auch

Feature Requests an GBIF gerichtet⁶, darunter die Anzeige des Standorts auf der Karte, ein neuer Suchfilter für den Standort und Umkreis, die Möglichkeit, Spalten ein- und auszublenden, Verbesserungen der Smartphone-Nutzererfahrung sowie eine verbesserte Autovervollständigung. Weitere Anliegen betreffen die "Teilen"-Funktion für Suchergebnisse, die Anzeige der Unschärfe auf der Karte, die Legende auf der Karte und die Einbettung des Portals auf einer Webseite.

Impulsvortrag: Rechtliche und organisatorische Aspekte aus Betreibersicht

(Barbara Ebert, NFDI4Biodiversity / GFBio e.V)

Den Abschluss des ersten Tages bildete ein weiterer Impulsvortrag, der Grundlagen für den zweiten Tag legen sollte. Barbara Ebert, Geschäftsführerin des GFBio e.V., stellte die Herausforderungen in Bezug auf die rechtlichen Aspekte der Datenweitergabe dar.

⁵ <https://www.gbif.org/hosted-portals>

⁶ <https://github.com/gbif/hp-land/issues>

Mit dem Lebendigen Atlas wird das Ziel verfolgt, Verbreitungsdaten über alle Arten in Deutschland verfügbar zu machen. Als Datengeber sind hier nicht die Datenerzeuger:innen selbst angesprochen, sondern Datenarchive und andere Intermediäre, die entsprechende Datensammlungen vorhalten. Ob Daten von diesen Betreibern weitergegeben werden können (und wenn ja: welche), hängt von den Vereinbarungen ab, die sie mit den Datenerzeuger:innen getroffen haben. Der Lebendige Atlas ist also Teil einer längeren Liefer- und Verwertungskette für Daten.

Praktische Hürden entstehen, wenn Entscheidungsbefugnisse nicht gut geklärt sind. Die Rechtslage bietet hier nicht immer einen eindeutigen Ausweg: Zwar sind reine Mess- und Beobachtungsdaten in aller Regel nicht urheberrechtlich geschützt und daher "offen", allerdings gibt es berechtigtes Interesse daran, dass das Expertenwissen und der Aufwand zur Erstellung solcher Datensätze anerkannt werden, in dem die Einwilligung zur Weiternutzung eingeholt wird und die Quellen genannt werden. Zweitens enthalten Datensätze zur Artvorkommen oftmals Fotografien und somit urheberrechtlich geschütztes Material. Ohne Lizenzangabe oder Vereinbarung eines Nutzungsrechts darf solches Material nicht weiter genutzt werden.

Unter den Lizenzen hat die Creative Commons Lizenz Namensnennung (CC-BY) hohe Akzeptanz, die der guten wissenschaftlichen Praxis entspricht, verwendete Quellen anzugeben und dabei die Nachnutzung nicht stark einschränkt. In jedem Fall muss geklärt sein, was im Sinne der Datenerfasser:innen ist: Das Risiko einer unautorisierten Weitergabe oder Nutzung der Daten ist der Reputationsverlust, weniger das Risiko einer Rechtsverletzung. Die Schutzwirkung der Creative Commons Lizenzen ist allerdings relativ begrenzt. Im Ernstfall bleibt das Vertragsrecht. Data Deposit Verträge regeln Bedingungen der Verwahrung von Daten, also Rechte und Pflichten der verwahrenden Stelle und des Datenerzeugers. Datennutzungsverträge regeln Bedingungen, unter denen Rechte zur Nachnutzung von Daten eingeräumt werden. Zu den Pflichten des Nutzers kann z.B. die Information des Datengebers über wissenschaftliche Veröffentlichungen zählen, sowie die Pflicht zur Namensnennung.

Workshop Tag 2

Der zweite Tag startete mit einem kurzen Impulsvortrag zur Datenvisualisierung. Ziel war es, Formate zur Aufarbeitung von Daten vorzustellen, welche auf spezifische Nutzergruppen abgestimmt werden

Impulsvortrag: Formate der Visualisierung – Data Stories und ihr Potenzial

Robert Köpke, Leibniz-Institut für Länderkunde (IFL)

Data Stories bieten eine ansprechende Form der Aufbereitung, bei der Daten in einen kontextuellen Rahmen eingebettet werden, um Zusammenhänge verständlicher und emotional ansprechender darzustellen. Infografiken, interaktive Karten und zeitliche Diagramme ermöglichen eine umfassende und zugängliche Präsentation komplexer Informationen mit Möglichkeiten der kritischen Reflexion. Im Rahmen des Impulsvortrags wurden zwei Beispiele vorgestellt: Ein Prototyp einer Data Story mit dem Titel „Von Brachse und Äsche“, die Interpretationen von Fischzählungen aufzeigt sowie ein Wissenschaftscomic „Eddis Weg in die Karte“, der das Monitoring und die Nutzung von Vorkommensdaten von Vögeln vermittelt.

Workshop Session 2: Mobilisierung & Digitalisierung von Daten

Die Themen der Session lassen sich rund um den Komplex der „Sichtbarmachung von Daten“ einordnen und es wurden neben sehr konkreten Datensätzen, die im Atlas sichtbar gemacht werden sollen, auch über die Themen der Lizenzen und Datenrechte diskutiert. Eine Gruppe widmete sich dem Thema der Visualisierung von Daten in Karten. Die Teilnehmer:innen teilten sich nach ihren Interessen auf.

Datenstandards & Datenpublikation

(Jörg Holetschek, BGBM und Martin Friedrichs-Manthey, iDiv)

In dieser Gruppe ging es konkret um existierende Datensätze, die Workshop-Teilnehmer:innen an das GBIF Hosted Portal bzw. an GBIF im Allgemeinen anbinden möchten.

Folgende Datensätze wurden besprochen:

- Artenfinder Berlin und Artenfinder Rheinland-Pfalz hatten bereits bis 2016 Daten an GBIF geliefert. Da diese Verbindung allerdings auf einer „händischen“ Übertragung der Daten basierte, war die langfristige Datenweitergabe kaum möglich und ist nach mehreren Personalwechseln abgebrochen. Eine automatisierte Datenweitergabe soll die bisherige Variante nun ersetzen und langfristig gestalten.
- Das Rote Liste Zentrum würde gerne die Daten aus den Atlanten für Moose und Neuropteren an GBIF liefern und arbeitet an einer Installation der BioCase Provider Software.

Beide wichtigen Initiativen werden durch NFDI4Biodiversity unterstützt. Da das Hosted Portal auf der GBIF-Daten-Infrastruktur aufbaut, ist eine Anbindung der Daten an GBIF Voraussetzung. Dies kann über die in Deutschland weit verbreitete BioCASE Provider Software⁷ oder über das von GBIF angebotene „Integrated Publishing Toolkit (IPT)“⁸ erfolgen.

Datenrechte und Lizenzen / Sichtbarkeit

(Thore Engel, iDiv und Anton Güntsch, BGBM)

Die Gruppe widmete sich den Fragen, wie derzeit Rechte für die Datennutzung eingeräumt werden. Außerdem standen Hürden und Chancen bei der Datenlieferung im Fokus. Grundlage der Diskussion

⁷ https://www.biocase.org/products/provider_software/

⁸ <https://www.gbif.org/ipt>

war die gemeinsame Feststellung, dass Naturbeobachtungen, ähnlich wie Messungen, mit großer Wahrscheinlichkeit rechtlich nicht unter das Urheberrecht fallen. Dennoch wird häufig eine Creative Commons Lizenz verwendet, die der guten wissenschaftlichen Praxis weitgehend entspricht. Ebenfalls gängig ist CC-0, von der Verwendung von CC-NC wird jedoch abgeraten, da eine Reihe von "erwünschten" Datennutzungen aus rechtlicher Sicht als kommerziell gewertet werden.

Es wäre wünschenswert, dass Datenanbieter:innen ihre Daten generell für die wissenschaftliche Nutzung freigeben. Bilaterale Nutzungsverträge funktionieren auch, skalieren aber nicht in großen Datennetzwerken mit vielen Nutzer:innen. Denkbar wären auch granulare Einstellmöglichkeiten mit Freigaben für spezifische Nutzungsszenarien.

Kartographische Visualisierung von Biodiversitätsdaten: Grundlagen | kritische Reflexion | Praxis

(Jana Moser und Robert Köpke, Institut für Länderkunde)

Zu Beginn wurde den Teilnehmenden eine interaktive Übung anhand eines kartographischen Beispiels präsentiert. Darauf aufbauend wurden Grundlagen der Kartographie erläutert und mit Blick auf Ziele und Zielgruppe einer jeden kartographischen Darstellung gemeinsam diskutiert.

Verschiedene Beispiele verdeutlichten Herausforderungen bei der Datenvisualisierung und auch bei der Interpretation und wurden gemeinsam besprochen. Dazu gehörten beispielsweise Fragen der Farbwahl und der Einfluss der Klassifizierung und Typisierung von Datensätzen auf die Aussagekraft von Karten. Die Teilnehmenden konnten sich weiterhin über Aspekte der Quellenkritik, den Einsatz bestimmter Visualisierungsarten wie Heatmap-Darstellungen für bestimmte Zwecke und auch über Herausforderungen in der Darstellung von Lücken, unsicheren Daten und in Bezug auf diverse Schutzaspekte austauschen.

In einer offenen Diskussionsrunde wurden Wünsche und Anregungen an den Lebendigen Atlas besprochen. Diese beinhalteten unter anderem:

- **Daten:** Ein mögliches Ziel ist es, die Daten zu harmonisieren und zeitaktuelle Visualisierungen sowie Analysewerkzeuge bereitzustellen. Dabei wird besonderer Wert auf Standardisierung und Qualitätssicherung gelegt. Der LAND wird als Instrument betrachtet, um die Community und die Daten zu mobilisieren. Gleichzeitig ist klar, dass eine unabhängige Datenanalyse mit komplexen Visualisierungen an anderen Stellen außerhalb des LAND stattfinden sollte.
- **Zielgruppe:** In Bezug auf die Zielgruppe wurde ein Fokus auf Entscheidungsträger:innen, wie beispielsweise Direktor:innen, besprochen. Auch die Einbeziehung wichtiger politischer Entscheidungsträger:innen ist von Bedeutung. Um Menschen durch das Portal für die Biodiversität zu begeistern, wäre es wünschenswert, nicht nur einzelne Artengruppen, sondern eine Vielzahl von Daten abzubilden.
- **Lizenzierung:** Daten sollten frei von Copyright und Urheberrecht sein, jedoch mit Creative Commons Lizenzen versehen werden, um den wissenschaftlichen Kontext der Produktion nachzuweisen. Zitierrichtlinien sollten erarbeitet und bereitgestellt werden.

Weitere Wünsche: Auf der Startseite sollten Filteroptionen mit entsprechenden Erläuterungen als Standardauswahl angeboten werden. Datenschutz sollte gewährleistet sein, wobei der Zugriff rollenabhängig und zeitverzögert erfolgen kann. Punktbasierte Daten sollten besser auf einem Kartenraster visualisiert werden. Analyse-Ansichten wie Heatmaps für Biodiversitäts Hotspots zur Darstellung der Artenvielfalt sind wünschenswert. Zudem sollten Tools zur Berechnung von Bestandstrends und zur Verschneidung von Daten mit z.B. Landnutzungsdaten verfügbar sein.

Foto: Aletta Bonn

Plenumsdiskussion: Perspektiven & Ziele für den Lebendigen Atlas

In der abschließenden Session wurden im Plenum weitere Perspektiven für den Lebendigen Atlas entwickelt. Speziell ging es darum, mögliche Ziele für den **Herbst 2023** und **für 2025** zu benennen. Aus den gesammelten Vorschlägen werden wir eine Prioritätenliste und einen Arbeitsplan ableiten. Zurzeit sehen wir die Mobilisierung von Daten und die Implementierung von einfach umzusetzenden Funktionen basierend auf den Ergebnissen dieses Workshops als Priorität an.

Weitere Aspekte, die von den Teilnehmer:innen als wichtig angesehen wurden:

für Herbst 2023

- Motivation steigern
- Datennutzungen dokumentieren
- Checklisten erarbeiten
- Helpdesk einrichten
- Follow-up Bericht zur Machbarkeitsstudie 2016

für 2025

- viele verschiedenen Taxongruppen abdecken
- regelmäßige Workshopreihe
- Qualitätsstandards
- enger Austausch mit z.B. NMZB, Rote Liste Zentrum, BfN etc.
- Sammlung "guter Praxis"
- ansprechende Visualisierungen
- Unsicherheiten und "Nicht-Wissen" darstellen

Ausblick und weitere Arbeitsplanung basierend auf den Ergebnissen des Workshops

Die Machbarkeitsstudie aus 2016 machte den großen Bedarf innerhalb der Biodiversitäts-Community für ein deutschlandweites Biodiversitätsportal deutlich. Bereits in der damaligen Machbarkeitsstudie wurden die Mehrwerte herausgestellt, die ein solches taxon-übergreifendes Portal für das Ehrenamt, aber auch den behördlichen Naturschutz haben würden. In den sieben Jahren von der

Machbarkeitsstudie bis heute gab es verschiedene, meist taxon-spezifische, Entwicklungen, die von einzelnen Akteur:innen teilweise sehr erfolgreich vorangebracht wurden. Allerdings fehlt es immer noch an einem umfassenden Portal, das einen Blick auf die gesamte Biodiversität Deutschlands ermöglicht und diese Daten auch unkompliziert und in hoher räumlicher und taxonomischer Genauigkeit zur Verfügung stellt. Diese Lücke soll der Use Case "LAND - Lebendiger Atlas Natur Deutschland" in der Nationalen Forschungsdaten-Infrastruktur für Biodiversität (NFDI4Biodiversity) in naher Zukunft erfüllen.

Der Community Workshop hat gezeigt, dass neben dem Wunsch nach besserer Datenverfügbarkeit auch die 2016 identifizierten Bedarfe im Hinblick auf eine Plattform für die Vernetzung von Datenressourcen und Durchführung von Datenanalysen nach wie vor aktuell sind. Der LAND bringt mit seiner engen Kopplung an GBIF die Datenverfügbarkeit voran und wird sein volles Potenzial im Zusammenspiel mit der gemeinsamen Dateninfrastruktur entfalten, die in der NFDI entwickelt wird. Um hier voranzukommen, gilt es, die Motivation zur Beteiligung an der Entwicklung des LAND und einer unterstützenden, gemeinsamen Dateninfrastruktur weiter hochzuhalten und auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Es ist wichtig, aktuelle Entwicklungen in regelmäßigen Abständen an die Community zurückzuspielen und die Community in Entwicklungen weiter einzubeziehen.

Aus Nutzer:innensicht gibt es bereits nach diesem Workshop konkrete und auch umsetzbare Verbesserungswünsche für den LAND. Das betrifft sowohl redaktionelle Inhalte - z.B. zusätzliche Data Stories, die die Sichtbarkeit der Datenlieferanten erhöht, vordefinierte "Schnellfilter" sowie Tutorials für Portalnutzer:innen und Datenlieferant:innen – als auch Funktionalitäten der Datensuche. Eine zeitnahe Umsetzung vieler dieser Anforderungen wird angestrebt.

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die anregenden Diskussionen und das gute Feedback. Bis zum nächsten Workshop!

Referenzen

Bonn, A., Settele, J., Löw, M., von Ruschkowski, E., Andersen, A., Grescho, V., Hecker, S., Inden-Heinrich, H., Krämer, R., Lischka, A., Richter, A., Wedekind, S., Wiebe, A., Wessel, M. (2016) Lebendiger Atlas – Natur Deutschland: Machbarkeitsstudie. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ und Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig. [DOI:10.13140/RG.2.2.15048.11529](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15048.11529)

Ebert, Barbara. Rechtliche und organisatorische Aspekte aus Betreibersicht 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8121815>

Glöckner, Frank Oliver, Diepenbroek, Michael, Felden, Janine, Güntsch, Anton, Stoye, Jens, Overmann, Jörg, Wimmers, Klaus, Kostadinov, Ivaylo, Yahyapour, Ramin, Müller, Wolfgang, Scholz, Uwe, Triebel, Dagmar, Frenzel, Mark, Gemeinholzer, Birgit, Goesmann, Alexander, König-Ries, Birgitta, Bonn, Aletta, & Seeger, Bernhard. (2020). NFDI4BioDiversity - A Consortium for the National Research Data Infrastructure (NFDI). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3943645>

Mace, G.M., Barrett, M., Burgess, N.D. et al. Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss. Nature Sustainability 1, 448–451 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0130-0>

Anhang

A. Workshop Programm

30.-31. März 2023

Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv)
Puschstraße 4, 04103 Leipzig

Zeit	Programmpunkt
Donnerstag, 30.03.23	
ab 11 Uhr	Anreise und Registrierung
12:00	Gemeinsamer Mittagssnack & Kennenlernen
13:00	Willkommen & Einführungsvortrag Lebendiger Atlas Natur Deutschland (LAND) Von der Machbarkeitsstudie zur praktischen Umsetzung als NFDI4Biodiversity Use Case Aletta Bonn, Anton Güntsch, Birgitta König-Ries & NFDI4Biodiversity Team
13:20	Vorstellung des LAND GBIF Hosted Portal Thore Engel, Jörg Holetschek, Martin Friedrichs-Manthey, Robert Köpke, NFDI4Biodiversity
13:35	Impulsvorträge aus der Praxis <ul style="list-style-type: none">- Rote Liste Zentrum Portale Steffen Caspari, Rote Liste Zentrum- Freshwater Information Plattform Vanessa Bremerich, IGB- Der Lebendige Atlas aus Sicht einer Fachgesellschaft - Daten, Hintergrund und Kooperationen Tobias Reiners, DDA- Was gibt es für Bedarfe aus Sicht von ehrenamtlichen Artenkennerinnen und Artenkennern? Stefan Munzinger, Naturgucker/NABU
14:35	<i>Kaffee & Tee</i>

15:00	<p>Workshop Sessions Weiterentwicklung LAND GBIF Hosted Portal</p> <p>1 Welche Datenqualitätsmechanismen können gemeinsam entwickelt werden? (Birgitta König-Ries, Anton Güntsch) Wie kann Datenqualität (z.B. korrekte Taxa) geprüft & angezeigt werden? Wie können Daten angereichert werden (z.B. Landschaftsstruktur, Wetterdaten, ...)?</p> <p>2 Wie können Datenhalter mitmachen? (Mark Frenzel, Aletta Bonn) Wie kann die Datenmobilisierung gestaltet werden? Was kann es für Incentives geben?</p> <p>3 Wie kann das Portal konfiguriert werden? (Thore Engel, Jörg Holetschek, Robert Köpke) Welche Filter? Welche Spalten? Welche zusätzlichen konkreten Inhalte (= Seiten) werden gewünscht? Was gibt es für Visualisierungspotentiale (Datastory)?</p>
16:45	<i>Pause</i>
17:00	Zusammenfassung aus den Workshops
17:30	<p>Impulsvortrag zu rechtlichen Aspekten - Barbara Ebert, Geschäftsführerin NFDI4Biodiversity / GFBio e.V.</p> <p>Abschluss Tag 1</p>
19 Uhr	Gemeinsames Abendessen

Freitag, 31.03.2023	
9:00	Zusammenfassung Tag 1 & Einführung Tag 2
9:10	<p>Impulsvortrag</p> <p>Formate der Visualisierung – Data Stories und ihr Potenzial - Robert Köpke, Leibniz-Institut für Länderkunde (IFL)</p>

9:30	<p>Workshop Session: Mobilisierung & Digitalisierung von Daten</p> <p>1 Datenstandards & -publikation (Jörg Holetschek/ Martin Friedrichs-Manthey) Q & A konkrete Datenanbindung für Interessierte Welche Daten kommen infrage? Voraussetzungen? Schritte? Nutzung von BioCAsE und ABCD</p> <p>2 Datenrechte und Lizenzen / Sichtbarkeit (Thore Engel, Anton Güntsch) Welche Bedarfe gibt es zu Datenrechten? Wie können Daten von Landesämtern und Nationalparks angebunden und integriert werden (z.B. BioCAsE Installation)? Wie können Fachgesellschaften sich engagieren? Wie können bisher nicht oder ungenügend digitalisierte Daten mobilisiert werden? Was können verschiedene Akteure beitragen?</p> <p>3 Kartographische Visualisierung von Biodiversitätsdaten Grundlagen kritische Reflexion Praxis (Robert Köpke, Jana Moser) Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? Welche Herausforderungen ergeben sich durch die Visualisierung von raumbezogenen Daten? Welche Form der Visualisierung eignet sich für welche Daten? Wie können wir Unsicherheiten in Daten visualisieren?</p>
10:30	<i>Kaffee & Tee</i>
11:00	<p>Workshop Session: Perspektiven über GBIF hinaus</p> <p>Welche weiteren Inhalte und Funktionen werden benötigt? Wie kann die Community noch sichtbarer gemacht werden? Was für Formate der Zusammenarbeit sind gewünscht? Welche Visualisierung wird gewünscht? Was sind die Ziele bis zum NFDI4Biodiversity Midterm Review Sep 2023, bis Sep 2025, bis 2030?</p>
12:00	Zusammenfassung Workshops + Ausblick
13:00	Gemeinsames Mittagessen & Ausklang

B. Liste der vertretenen Institutionen

Bundesamt für Naturschutz (BfN)

BUND Kreisgruppe Speyer

Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin (BGBM)

Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V.

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)

Georg-August-Universität Göttingen

Gesellschaft für Biologische Daten e.V. (GFBio)

Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (GfI)

Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL)

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

Ludwig-Maximilians-Universität München

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)

Museum für Naturkunde Berlin (MfN)

NABU | naturgucker

Nationales Monitoringzentrum zur Biodiversität (NMZB)

Naturkundemuseum Leipzig

Philipps-Universität Marburg

Rote-Liste-Zentrum

Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden

Stiftung Naturschutz Berlin

Thünen-Institut für Biodiversität

Umweltbundesamt (UBA)

Umweltforschungszentrum (UFZ)

Universität Kassel

C. Ausführliche Dokumentation ausgewählter Sessions

Welche Datenqualitäts-Mechanismen können gemeinsam entwickelt werden? (Anton Güntsch und Birgitta König-Ries)

Plausibilitätstest

- Länge/Breite vs Höhe
- Länge/Breite vs Fundortbeschreibung
- Länge/Breite vs Taxon
- Raum/Zeit-Distanzen (Routing)
- Regelbasiert und automatisiert
- Abgleich gegen existierende Quellen

(taxonomische) Checklisten etc.

- Angebot europäischer Checklisten (insbesondere Fauna Europaea)
- Zentrale Dienste für das Mapping (Synonymien)
- Deutsche Checklisten verbindlich als Dienst anbieten und fortschreiben
- Prinzipielle taxonomische Einordnung (Familie, etc.)

Datenmodelle, Vokabulare, Linked Data

- Gemeinsame Vokabulare/Ontologien/Referenzinformationen
- Formale Datenmodelle
- Verlinkung zu Belegmaterial
- Gemeinsamer Datenstandard, kontrolliertes Vokabular
- Verknüpfung von semantischen Systemen
- Kontrolliertes Vokabular für Erhebungsmethoden
- Beispiel- bzw Referenzdatensatz

KI, NLP, etc.

- KI: Prüfung
- KI: Triage
- KI: Bestimmung
- NLP-Verfahren: (zum Beispiel für Analyse von Locality-Daten)
- Duplikaterkennung (gleich Datensätze über verschiedene Pipelines)

Portalfunktionen

- Annotationssystem (Community-Beteiligung)
- Widgets für Datenanreicherung & Datenverknüpfung
- Dokumentation der Herkunft
- "Punktesystem" für Datenqualität (oder numerisch)
- Markierung von abgeleiteten Daten
- Data quality report für Datenanbieter
- Nutzerfreundliche Oberfläche

Allgemein / Sonstiges

- Qualitätskriterien sind anwendungsabhängig
- Katalog / Registry von Qualitätsmechanismen
- Wahrnehmungsproblem?

Wie können Datenhalter mitmachen?

(Mark Frenzel, Aletta Bonn)

Motivation

- Wettbewerb
- Wissen/ Erfahrung weitergeben
- Nachwuchsförderung
- Neugierde
- Anreize: gemeinsames Paper
- Konkrete Datennutzung darstellen
- Atlassiegel/ Plakette als Anreiz ("Data shared with...")
- Sichtbarkeit der eigenen Institution
- Erlebnisse teilen
- "Data Calls" gemeinsamer Publikation zu bestimmten Themen (Featured Data Story)
- Newsletter/ jährliche Aufrufe
- Projekt- und Institutionsfilter mit eigener Unterseite
- Sichtbarkeit der Daten außerhalb der eigenen Blase
- Größerer Einfluss/ Impact der Daten
- Open data, Wiederverwendung
- Belohnung, Rückmeldung, Microcredits

Mehrwerte/ Verschneidung

- Vorteil: Artengruppenübergreifende Datensammlung
- Mehrwert erzeugen und verdeutlichen
- Anreize: Qualitätsstandards, Zusammenbringen Verschiedener Daten

Ablauf (Workflow)

- einfache Handhabung des Datenhandlings
- Support bei Datenpublikation via GBIF (Metadaten, Datenformat)
- Mobilisierungstutorials, WS anbieten zum Upload von Daten
- Forschungsdatenrepositorien (halb-)automatisch scannen
- Forschende melden Datenpublikationen in Forschungsdatenrepositorien (nicht GBIF)
- immediate feedback
- instant gratification
- Schnittstellen zu Datenportalen (z.B. Ornitho)
- Abholung von Datenarchiven mit DOI (z.B. von Pangaea)
- Einfache/ niederschwellige Teilnahme
- Netzwerktagungen

- Netzwerkplattformen, Stakeholder Gruppe
- Infografik, Data Stories, interessante Redaktionelle Aufbereitung

Qualitätsanforderungen

- Qualität der Daten muss sichtbar sein
- Sampling effort darstellen
- Heatmaps, Auswertungen darstellen
- Artenkenner:innen Pyramide als Filter?
- Beidseitige APIs Schnittstellen
- Datenpublikationen DOI
- Systematisierung (Fit for purpose A/B/C, easy/hard)
- Redaktionelle Inhalte zu Qualität, Bias, Unsicherheiten

Zielgruppen

- Schulen/ Unis
- Museen / Sammlungen
- Behörden
- Gutachter
- Entscheider und Finanzierer
- Datenhalter 70+ "Lebenswerk"

Rechtssicherheit

- Einhalten von Regeln bei der Datenerfassung
- Rechtssicherheit für Datenausstausch
- DSGVO Probleme (Bildrechte, Persönliche Daten)
- Daten "gerichtsfest"?
- Creative Common Licences

Herausforderungen

- Richtlinien der Datenweitergabe
- Wie liegen die Daten vor
- CSV, Excel
- Koordinaten
- Punkte, Polygone
- Selektive Datenmobilisierung
- Angst vor Datenabfang
- Voraussetzung: klare Regeln/Vereinbarungen

Wie kann das Portal konfiguriert werden?

(Jörg Holetschek, Thore Engel)

Konkrete Konfigurationswünsche für das Portal

- Fundort statt Koordinaten in der Spaltenansicht
- Deutsche Namen in Spaltenansicht (evtl. feature request)

- Filter nach Bildern highlighten (in Filterliste aufnehmen, falls möglich)
- "Voreinstellungen" für die Artensuche (=vorgesezte Filter)
- Hotspot-Layer in Karte

Zusätzliche (redaktionelle) Inhalte

- Video-Tutorials
- Erklärung: Wie bekomme ich meine Daten rein?
- Visualisierung: GeoStories wie bei GeoNode
- Auf Aggregatoren verweisen
- Mehr Data Stories
- Schnellfilter, z.B.
 - Räuber/Beute
 - Letzte 40 Jahre
 - Datensätze mit Bildern
 - Bestimmte Fachgesellschaft
 - Taxgruppen: Tiere/Pflanzen/Libellen/...
 - Qualitätskontrolliert (was auch immer das heißt; Einschränkung auf bestimmte Datasets?)
 - Standort + Umkreis

Wünsche, die feature requests an GBIF bedeuten

- Standort auf Karte anzeigen
- Neuer Suchfilter: Standort + Umkreis
- Suche in angezeigtem Kartenbereich ("Explore area" auf gbif.org)
- Spalten ein/ausblenden
- Smartphone user experience verbessern (z.B. muss Clusterklick in der Karte bei Touchscreens pixelgenau sein)⁹
- Hover-over für Feature-Symbole in Spaltenansicht
- Autovervollständigung verbessern (Trivialnamen müssen z.B. komplett eingegeben werden)
- "Teilen"-Funktion: Wichtig zum Verschicken von Suchergebnissen (d.h. Filtern)
- Anzeige der Unschärfe auf Karte
- Legende auf Karte
- Einbettung des Portals auf Webseite¹⁰

Perspektiven über GBIF hinaus, weitere Schritte

Bis September 2023

- Mobilisierung motivieren → z.B. Helpdesk Hinweis "Wie Daten mobilisieren?"
- Checklisten
- Follow-up zur Machbarkeitsstudie (was wurde erreicht, was ist noch zu tun)
- Workshop-Ergebnisse verschriftlichen
- Link Rote Liste Zentrum Daten Download
- Excel-Vorlage

⁹ nicht nachvollziehbar, deshalb vorerst kein feature request bei GBIF erstellt

¹⁰ Muss noch diskutiert werden

- Akteure aus Politik und Verwaltung stärker einbinden → Fachworkshop
 - o mgl. weitere Akteure: Schutzgebiete, Militär
- "Klempnerservice" → GFBio Helpdesk
- konkrete Datennutzungen dokumentieren
- Personas schärfen
- Heat maps

Bis 2025

- gesamte Biodiversität abdecken → alle Fachgesellschaften
- regelmäßige Workshopreihe
- Qualitätsstandards
 - bestehende Portale
- Link/ Service NMZB → enger Austausch
- BioCase Schnittstelle
- Sammlung "guter Praxis"
- "coole" ansprechende Visualisierung
- Biodiversity indices basierend auf Modellen
- Unsicherheiten + "Nichtwissen" darstellen
- Biodiv-Karte für Deutschland

Bis 2030 (im Rahmen eines Fortsetzungsantrags)

- legal helpdesk "clearing house"